

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDA SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jıl**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDA SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciya ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciýalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И РЕФОРМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПУТИ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ И БЛАГОСОСТОЯНИЮ НАРОДА

П.З.Ходжалепесов., С.Б.Муратбаева., У.К.Мырзабаева

Нукусский филиал Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии

Аннотация: В статье рассматриваются основные направления экономического роста и реформ в Узбекистане, направленные на улучшение благосостояния народа и оптимизацию государственных расходов.

Ключевые слова: Узбекистан, экономический рост, реформы, инвестиции, макроэкономические показатели, международные партнёрства, налоговое администрирование, государственный бюджет, социальное государство, образование, здравоохранение.

Сегодня при президенте Республики Узбекистан по обсуждению ожидаемых экономических результатов текущего года и основных макроэкономических показателей на 2025 год. Новый Узбекистан — страна, которая динамично развивается и модернизирует все без исключения сферы и отрасли, ставя интересы людей в приоритет. Республика активно расширяет международное партнёрство, вовлекаясь в глобальные торговые и кооперационные цепочки. В экономику страны активно инвестируют, веря в результаты реформ. Несмотря на сложную ситуацию в мире, за счёт внутренних возможностей, за последние девять месяцев экономика нашей страны выросла на 6,6%, а промышленность — на 7%. Ожидается, что к концу года рост составит как минимум 6%.

Золотовалютные резервы Узбекистана в 2016 году составляли 25,2 млрд долларов, а в этом году впервые превысили 40 млрд долларов. Депозиты населения в национальной валюте выросли на 50%. Авторитетные международные рейтинговые агентства положительно оценивают стабильность рейтинга Узбекистана, благодаря чему на мировом рынке были размещены еврооблигации на сумму четыре миллиарда долларов. В результате доля инвестиций в ВВП превысила 33%, а экспорт ожидается вырастет почти на 19%.

Международный валютный фонд, Всемирный банк и Азиатский банк развития подтверждают, что благодаря активной инвестиционной политике и реформам в Узбекистане будет сохраняться устойчивый экономический рост. Особое внимание уделяется увеличению промышленного и экспортного потенциала продукции с высокой добавленной стоимостью. На совещании

обсуждены основные задачи в сфере экономики и инвестиций, включая совершенствование налогового администрирования через цифровизацию, внедрение технологий искусственного интеллекта и легализацию теневой экономики.

Для обеспечения экономического роста в 2025 году необходим своевременный запуск проектов в области транспорта и логистики, информационных технологий, аграрных и финансовых услуг. Рассмотрены экономические планы, включающие переводение 78 районов на самофинансирование бюджетных расходов и увеличение средств на образование и здравоохранение на 20%. Главный финансовый документ страны, бюджет, должен отражать интересы народа, обеспечивая достойную и благополучную жизнь.

Важное внимание уделено оптимизации расходов, начиная с крупных государственных предприятий и до низового уровня. Президент отметил, что эффективная оптимизация расходов должна стать частью экономической стратегии страны. Основные направления проекта государственного бюджета на 2025 год будут обсуждены в местных Кенгашах и внесены в законодательную палату Олий Маджлиса.

Список литератур

1. Khojalepesov P., Mirzabaeva U.Q., Muratbeva S.B. "ECONOMIC INITIATIVES OF THE NEW UZBEKISTAN: INVESTMENTS, PARTNERSHIPS, AND DEVELOPMENT" American Journal of Technology and Applied Sciences ISSN (E): 2832-1766 Volume 24, May – 2024 P a g e | 1 www.americanjournal.org

2. Khojalepesov P., Mirzabaeva U.Q., Muratbeva S.B. «STRATEGIES OF MODERN AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT: INNOVATION, SUSTAINABILITY, AND ECONOMIC GROWTH» AGRO KIMYO HIMOYA VA O‘SIMLIK KARANTINI, Maxsus son [2]. 2024

3. Khojalepesov P., Sarsenbaev I., Madetova N "ACHIEVED RESULTS OF BUSINESSES IN UZBEKISTAN IN EXPORTING THEIR PRODUCTS" EUROPEAN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND MANAGEMENT STUDIES., VOLUME 03., ISSUE 01 <https://doi.org/10.55640/eijmrms-03-01-05..>, Pages: 33-37

AXBOROT TIZIMIGA RUXSATSIZ KIRISHDAN HIMOYALANISH

B.D.Nasirov., B.M.Sagindikov., A.M.Sarsenbaev

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali